

**T.QAYIPBERGENOVNING «UYQUSIZ TUNLAR» POVESTIDA
BOSH QAHRAMON OBRAZINI YARATISH MAHORATI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382687>

Sarsenbaev Qonisbay Jaqsiliq uli

*tayanch doktorant Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagoigika
institute*

Rezyume: Maqolada XX asr qoraqalpoq adabiyotining yirik yozuvchilardan biri O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston xalq yozuvchisi, O‘zbekiston qahramoni To‘lepbergen Qayipbergenovning «Uyqusiz tunlar» asaridagi bosh qahramon Gulzor Qaraqalpoqovanning yaratilishi va uning psixologiyasini yaratishdagi yozuvchi maqorati haqida aytiladi. Shu bilan birga qoraqalpoq adabiyotidagi obraz yaratish mahorati haqida tushunchalar berildi.

Резюме: В статье рассказывается о творчестве Гульзор Каракалпаковой, главной героини «Бессонные ночи» Толепбергена Каипбергенова, народного писателя Узбекистана и Каракалпакстана, одного из крупнейших писателей каракалпакской литературы XX века, и мастерстве писателя в создании его психологии. В то же время были даны представления об искусстве создания образов в каракалпакской литературе.

Summary: The article tells about the creation of Gulzor Karakalpakova, the protagonist of «Sleepless nights» by Tolepbergen Kaipbergenov, the People’s Writer of Uzbekistan and Karakalpakstan, one of the greatest writers of the twentieth century Karakalpak literature, and the writer’s skill in creating his psychology. At the same time, insights into the art of image creation in Karakalpak literature

Tayanch so‘zlar: Adabiyot, mahorat, yozuvchi, povest, obraz, adabiyotshunos.

Ключевые слова: Литература, мастерство, писатель, повесть, образ, литературовед.

Key words: Literature, skill, writer, story, image, literary critic.

O‘zbekiston qahramoni, O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston xalq yozuvchisi To‘lepbergen Qayipbergenov o‘zining prozaik asarlari bilan XX asr qoraqalpoq adabiyotiga salmoqli hissa qo‘shgan. Uning hayoti davomida yozgan asarlari, roman, povestlari bilan qoraqalpoq adabiyotining

rivojlanishiga kata hissa qo'shadi. Yozuvchining har bir asaridagi qahramonlar xalqimiz milliyligini ko'rsatuvchi obrazlar sirasiga kiradi. Bugungi kunga qadar yozgan asarlari qator olimlar tomonidan tahlil qilinib, yaxshi fikrlar bildirilgan. Filologiya fanlari doktori, professor Kenesbay Allambergenovning “Dunyoga quchoq ochgan yozuvchi” [1] o'quv qo'llanmasi ana shunday so'zimizga misol bo'la oladi.

Mahorat - bu o'zlashtirishning eng yuqori intilishi. Izlanmagan odam ham iste'dodli, ham mahoratli bo'lishi mumkin emas. Demak, mahoratli bo'lish uchun ko'p mehnat qilish kerak. Odamlar mahoratli bo'lib tug'ilmaydi. Masalan, gilam to'quvchilarini olaylik. Ularning har birining o'z iqtidor bor. Biroq, u bir nechta tajribalar orqali o'z mahoratini oshirdi. Yazyushi bilan ham xuddi shunday. O'zning izlanishlari orqali malakasini oshirib borishni davom etadi. Yozuvchi mahorati uchun bilim va malaka juda zarur [3.13].

T. Qayipbergenov tomonidan yaratilgan badiiy obrazlar Otamurot, Jiyemurot, Jumagul, Turimbet, Mamanbiy, Oydo'stbiy, Ernazar Olako'z, Omonliq, Olmagul va va boshqa hayotiy yaratilgan realistik obrazlar bo'lganligidan badiiy adabiyot tanqidchilari tomonidan keng tanqid va tahlilga uchragan. Agarda, yozuvchi yaratgan obrazlar hayotdan olinmagan sun'iy obrazlar bo'lsa, nashrda hech qanday fikr bildirilmagan bo'lardi [2.36].

Adabiyotshunos olim M. Bekbergenovning fikr-mulohazasiga amal qilib, yozuvchi T. Qayipbergenovning “Uyqusiz tunlar” povestidagi bosh qahramon Gulzar Qoraqalpoqovanning obrazini keng yoritib berishga harakat qilganmiz.

Obraz deganimiz – bu insonning ko'rinishi, o'yi, fe'l-atvori, xarakteri, odatlari, biri-birdan ajiralib turuvchi o'zgacha belgilari. [3.58]

Yozuvchi povestining bosh qahramoni, *Gulzar Qoraqalpakova orta boyli, ayday aq juzine sal suyirlew qobağa murni jarasqan, biyday reñ shashın bir burım etip jelkesine taslağan, bir kózi jasalmalı, jigirma jaslardıń shamasındağı rus qızı. Medsestra... [4.153]*

Yozuvchi povest boshida bosh qahramon Gulzor Qoraqalpoqobvani xuddi shunday gavdalantiradi. Darhaqiqat, qissani o'qish jarayonida, avvalo, qahramonning ichki xarakterini anglab, u haqida rasm yaratishimiz kerak. Shundagina, biz qahramon psixologiyasini tushunib olishimiz mumkin.

Har qanday asarni o'qish jarayonida turli obrazlarga duch kelamiz. Ulardan ba'zilari yaxshi, ba'zilari yomon, ilimli va nodon, adolatli va nohaq bo'lishi mumkin. Buni qanday qabul qilishingiz ushbu kitobni o'qish psixologiyasiga bog'liq. Shu tasvir orqali, kitob o'quvchi qahramon psixologiyasiga kirib bora olsa bu yozuvchi mahoratining aksidir.

Agar folklarga murojaat qiladigan bo'lsak, doston, ertak, rivoyat qahramonlarini bilamiz, ular insonga faqat yaxshilik qilishdan charchamaydilar. Badiiy asarda bunday obrazlar bo'lishi mumkin emas, agar obraz shu tarzda yaratilsa, o'quvchining asarga bo'lgan ishtiyoqi so'nishi aniq. Insonda ham yaxshi, ham yamon fazilatlar bo'ladi. Shu obrazlar bor yerda asar qizqarli va ishonarli bo'lib yaratiladi.

Muallif Gulzar obrazini yaratar ekan uning atrofiga ko'plab badiiy obrazlarni birlashtiradi. Bu obrazlarga leytenant Embergenov, shifokor Oyshagul, Dosnazarov Qosnazar, Hajar kampir, Marat, Perdegul, Ayzada kabi hayotdan olingan obrazlardan foydalanadi. Bu qahramonlarning barchasi badiiy tarafdin inson ongiga tasir qilgudak qilib yaratilgan. Bosh qahramon obrazini keng tushunish uchun bu qahramonlar haqida malumotga ega bo'lishimiz shart. Shunki faqat bosh qahramon obrazi orqali badiiy asar baholi shiqmaydi.

Yozuvchi Gulzor obrazin yaratish bilan birga qoraqalpoqning mard o'g'loni, millat nomini ulug'lovchi, dovyurak va soddadil askar Dosnazarov Qosnazar obrazi orqali milliy o'zligimizni va milliy psixologiyamizni ochib beradi. Har qanday badiiy go'zal tasvir o'z-o'zidan paydo bo'la olmaydi, uning orqasida qandaydir haqiqat yashiringan bo'lishi mumkin. Aytmoqchimizki, asarda gavdalantirilganday mard va saxovatli qoraqalpoq farzandlarini ko'plab uchratish mumkin. Askarning mardligini quyidagi satrlardan bilish mumkin.

«Ómirlik qostarim Gúlbazar sen ózińdi azdırıp-tozdırma. Men Gúlzardıń ornına bir orıs qızın ólimnen aman alıp qaldım. Alğa ilgerlep baratır edik. «S» awılına jaqın bir toǵayda awdarılıp atırǵan júk mashinasına dus keldik. Ishi tolı bala-shaǵalar menen kómiwli minaǵa tap bolıptı. Shaması evakuwaciya qılınǵanlar bolsa kerek. Mashinanıń awdarılǵanı azday, jaradarlardıń qıbırılǵanı bolsa belgisiz bir jerden nemes snayperi atıp tur edi. Olardıń arasınan, shırqıraǵan bir bala dawısı esitildi. Bul bala dawısı sen jumıstan keshikkende Gúlzardıń jılaǵan dawısına mezgedi. Janım tózbey mashınaǵa juwırıp-aq bardım. Bilmeymen, nemes sinayperi qalay anǵarmaǵanın. Barsam bir jaslardıń shamasındaǵı qız óli anasınıń emshegine awzın basıp, aymalap atır eken. Qushaqlap aldım. Keyin bástim. Mashinadan on-on bes qádemdey jılsılaǵan edim, dushpan bombardirovshigi kelip qaldı, bombaladı. Átirapımız astañ-kesteń boldı. Biz qızımız ekewimiz topıraqqa belbuwarlıqtan kómilip qalıppız.»[4.181]

Darhaqiqat, Qosnazarning umr yo'ldoshi Gulbazarga yozgan bu xatini o'qir ekanmiz beixtiyor ko'zimizga yosh keladi. Bu kabi jasorat hammaning ham qo'lidan kelabermaydi. Bu yerda inson psixologiyasida bolaning

hayotidan boshqa hech narsa yo‘qligini, lekin inson hayoti hamma narsadan ustun ekanligini ko‘rish mumkin. Qosnazar go‘dakning chinqiragan ovozini eshitgach, uning ko‘z oldida marhum farzandi Gulzorning gavdalanishi, shunda u mardlarcha dushman tomonga borib, bolani bag‘riga bosib, iloji boricha o‘zini emas, balkim o‘ziga butunlay begona bo‘gan rus farzandini qutqarib qolishi inson psixologiyasiga tasir qiladigan qilib tasvirlangan. Qosnazar bolani qutqarish paytida dushman tarafdin bombalanadi va qizning ko‘zidan qon oqib uning yarador bo‘lganini sezadi. Shunday bo‘lsa ham u qizdan shech qachin voz kechmaydi. Bu hodisadan keyin qizning bir ko‘zi gulli bo‘lishiga shubha yo‘q edi.

Bir eslab qarang. Gulzor bolalar uyida paytida uni ota-onasi olib ketishini sabrsizlik bilan kutadi. Shunda bolalar uyiga iri gavdali bir ayol kelib bolalarni kuzatish paytida Gulzorning ko‘zining gulli ekanligini ko‘rib undan bosh tortgan edi. Shu bois Gulzorning hamma narsadan ko‘ngli sovigani edi. Lekin, dovyurak askar Qosnazar hech ikkilanmasdan Gulzorni bolalar uyiga topshirish paytida tilxat yozib urishdan so‘ng qizni olib ketishini bildiradi. Buning o‘zi bizning bolajon xalq ekanligimizni ko‘rsatib beradi.

Qahramonimiz Gulzor bag‘rikeng, qiyinchilikdan hech qo‘rqmaydigan mard qiz edi. Buni Gulzorning mehribonlik uyidan chiqish paytida yoninga bir qiz qo‘shib beramiz, degan direktorga yo‘q men yosh bola emasman, o‘zim topib olaman deb, Qoraqalpog‘istonning poytaxti Nukusga yo‘l olishidan bilib olsak bo‘ladi[4.161].

Rossiyadan uchub kelgan qiz ish izlab topolmay yurgan paytida Vatan himoyachisi leytenant Embergenov Gulzorga ish topib, uning hayotida katta o‘zgarishlarning sodir bo‘lishiga hissa qo‘shadi. Bosh shifokor Ayshagulga, qadrli ona Hajarga, millatning chin farzandi Maratga duchlashtiradi. Keyingi syujetlar bo‘lsa shu qahramonlar orasida bo‘lib o‘tadi.

So‘zimiz yakunida shuni aytish joiz, inson qadr-qimmatini hamma narsadan ustundir. Muallif o‘zining bu povestida insonning qadr-qimmatini, mehr bilan hamma narsaga erisha olishini dalillaydi. Shuning uchun bosh qahramon Gulzor Qoraqalpoqovanning hayoti, boshidan kechirgan qiyinchiliklari orqali ochib berishga harakat qiladi va maqsadiga erishadi.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Алламбергенов К. Кең дүньяға қушақ ашқан жазыўшы. - Нөкис: «Қарақалпақстан», 2018.

2. Бекбергенова М. Төлепберген Қайыпбергеновтың дәретиўшилигинде инсан концепциясы типологиясы. // «Илим ҳәм жәмиет» 2019 №2.
3. Мәмбетов К. Әдебият теориясы. – Нөкис: «Билим», 1995.
4. [Қайыпбергенов Т. Повестьлер. - Нөкис: «Қарақалпақстан», 2018.](#)